

Моця О. П.Доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу
Інститут археології НАН України**ФОРМУВАННЯ РАННІХ КИЇВСЬКОЇ ТА ЛЮБЕЦЬКОЇ ОКРУГ ЗА МАТЕРІАЛАМИ
НЕКРОПОЛІВ**

Обидва міста на Дніпрі, котрі часто фіксуються на сторінках давньоруських літописів (багато десятків разів), відносяться до числа найбільш ранніх та важливих урбаністичних центрів Київської Русі: адже вже в 907 р. разом із Черніговом та ще трьома конкретними містами (Полоцьком, Смоленськом, Ростовом) вони згадуються у першому русько-візантійському договорі, куди направлялася контрибуція (“углади” – “уклади”). Повідомлення про них зафіксоване й ще раніше – під 882 р., коли “віщий Олег” посадив тут своїх “мужів” та при цьому фізично знищив в столиці Русі представників старої династії Києвичів. Сліди даного дійства зафіксовано і у назві одного з київських урочищ – “Аскольдова могила”.

Нині незаперечним фактом становлення східнослов'янського міста і його розвитку у нього наявна сільськогосподарська округа (Б.О. Рибаків, А.В. Куза, П.П. Толочко та ін.). У центрі такої своєрідної протоагломерації знаходиться основний осередок, а навколо розміщені більш мілкі “гнізда” людської діяльності – укріплені садиби: замки та відкриті сільські поселення. Викристалізація такої структури розпочалося ще в часи “одержавлення” різних частин східнослов'янського світу в останній чверті I тис. н. е. Ми не будемо у даному випадку розглядати “міста живих”, а лише зупинимося на “містах мертвих”, матеріали з яких також у значній мірі доповнюють наявну інформацію про формування середньовічних осередків у цих двох важливих мікрорегіонах середньодніпровської території. І хоча останнім часом накопичений певною мірою новий археологічний матеріал, але систематизовані дані кінця XX ст. аж ніяк не протирічать загальній картині висвітлення загальноісторичної ситуації у часи формування державних структур Київської Русі.

Тоді ж, але дещо східніше, на Середній Десні також з'являються т.зв. відкриті торговельно-ремісничі поселення – прототипи міст, котрі, на думку П.П. Толочка, не мали перспективи у своєму розвитку (тупиковий варіант процесу урбанізації). До них, зокрема, відноситься й Шестовицький археологічний комплекс у безпосередній окрузі літописного Чернігова. Як показали багаторічні дослідження, населений пункт в цьому місці, котрий з'являється в останній чверті I тис. н. е., на початку XI ст. припиняє функціонування у зв'язку зі зміною історичної ситуації в регіоні (надалі тут відновлюється життя в рамках ординарного поселення на шляху із Чернігова до Києва по т.зв. “шляху Мономаха”, маршрут котрого проходив і через Вишгород. Якраз тут знаходився стаціонарний міст через Дніпро, збудований Володимиром Мономахом після того, як він посів київський стіл після смерті свого батька Всеволода у 1013 р.). На зламі I–II тис. н. е. Шестовиця виконувала, в першу чергу, роль одного із осередків центральної київської влади в чернігівській окрузі, а місцевий гарнізон контролював тамтешнє населення. Серед місцевого автохтонного люду перебувало й багато переселенців – членів великокнязівської військової дружини (вихідців із правобережних районів Дніпра, вікінги, а також, можливо, представники кочівницького Степу).

Та повертаючись до історичної ситуації в районах Києва і Любеча, котра на початковому етапі давньоруської історії реконструюється у першу чергу на основі археологічних джерел і, зокрема, могильників [1]. У найближчій київській окрузі – межиріччі Ірпеня, Дніпра та Стугни (у т.зв. київському трикутнику – у різні роки XIX–XX ст. було частково досліджено площі підкурганних могильників як у самому Києві, так і у Вишгороді, Білгородці, Совках, Жулянах, Віті Поштовій, Китаєві, Старих Безрадичах, Трипіллі, Глібовці та ґрунтові могили у тому ж Києві, Козаровичах, Вишгороді, Білгородці. А у значно меншій за територією любецької окрузі – вже на лівому березі Дніпра – у той же хронологічний період підкурганні поховання вивчалися як у самому Любечі, так і у Галкові, Воробйові, Мохначах, Голубовці, Звеничеві, Убежичах, Мокрих Величках, Сибережі та Клонові. Ґрунтові могили у даній місцевості звернули на себе увагу дослідників лише в самому Любечі під час робіт масштабної експедиції під керівництвом Б.О. Рибаків. Слід засвідчити той факт, що у першому випад-

ку, до кінця XX ст., збереглися дані про розкопки близько 220 підкурганних комплексів та близько 150 ґрунтових могил. А у другому – про близько 40 досліджених курганів та понад 80 ґрунтових поховань. Серед них виявлено близько 200 захоронень та 6 інгумацій (відповідно у кожній виділеній групі), 1 – на стороні та 15 кремацій на місці майбутнього захоронення у першій групі, а також 4 і 30 відповідно – у другому випадку. Інвентар зафіксовано у 112 випадках в “київському” територіальному угрупованні, та 41 – у “любецькому”. Всі знахідки в цілому відносяться до IX–X ст.

Особливо при цьому треба звернути увагу на комплекс пам’яток у районі с. Клонів під Любечем, де було зафіксовано й частково досліджено городище невеликих розмірів, прилеглий до нього посад та курганний могильник із двох сотень насипів, котрий досі лише епізодично згадувався на сторінках наукових видань. Між “містом живих” та “містом мертвих” відстань 200 м. Знаходяться вони в урочищі Поруб на краю надпойменної тераси правого берега невеликої річки Лисиці, 1 км вище місця її впадання в Ворзну – праву притоку Дніпра. Відкритий посад практично не досліджувався, а на площадці дуже залісеного городища культурний шар прослідковується досить слабо. Тож основна інформація на даний час здобута під час розкопок могильних насипів, котрих вивчено близько двох десятків (роботи проводилися в польові сезони 1984 та 1985 рр.).

За даними поховального обряду встановлено, що більшість жителів даного пункту були нащадками літописних сіверян, котрі використовували в поховальній практиці переважно обряд кремації на стороні від місця майбутнього захоронення, або ж на місці поховання. Виявлені й кенотафи – меморативні комплекси на честь родичів і близьких, які померли з різних причин далеко від домівки. На могильнику, окрім основної групи, на відстані в кілька десятків метрів виявлено ще одну курганну мікрогрупу з 4 насипів.

Серед супроводжуючого небіжчика інвентарю найбільш характерною категорією є кераміка (як цілі горщики, виконані на гончарному крузі, так і їхні фрагменти), прикраси (кільця, намистини), елементи костюма (пряжки, застібки-фібули), побутові предмети (голка, ніж, кресало). У двох похованнях знайдені предмети озброєння – невелика сокирка, уламок списа та наконечник стріли. В одному випадку виявлені залишки дерев’яного відра, а ще в одному – шкіряної сумки (тканина, ліроподібна пряжка, бронзове кільце для підвішування до пояса, дзвіночок, скляна намистина). За даними В.П. Коваленка та О.В. Фоміна, під час грабіжницьких розкопок скарбощукачів було знайдено ще й срібний арабський дірхем. Вся наявна інформація дозволяє відносити могильник, як, мабуть, і комплекс в цілому, до X ст. при інтенсивному життєвому циклі в 2-ій половині цього століття (тобто часів великого князювання Ольги, Святослава та Володимира).

Така загальна характеристика може бути проілюстрована на прикладі матеріалів з окремих поховань.

Курган № 4 висотою 0,6 м і діаметром 6 м. В ньому за обрядом кремації на місці захоронення було поховано дитину віком 6-12 років (тут і надалі антропологічні характеристики подані за визначенням П.М. Покаса). Серед супроводжуючого інвентарю виявлені залізна сокирка, 6 астрагалів для гри, 2 горщика та ще декілька уламків кружальної кераміки, перепалені кістки тварин.

Курган № 8 висотою 0,4 м і діаметром 5 м. В ньому за обрядом кремації на місці захоронення було поховано чоловіка віком 40-60 років. Із інвентарю виявлено лише глиняний горщик, в якому, вірогідно, знаходилася якась страва для вживання її в “потойбічному житті”.

Курган № 9 висотою 0,8 м і діаметром 7 м. В ньому за обрядом кремації теж на місці захоронення виявлені кальциновані кістки дорослих осіб. Біля них зафіксовані залізна оковка скриньки (?), ніж, наконечник стріли, 5 намистин і 3 горщика.

А в кургані № 6 висотою 0,4 м і діаметром 6 м за обрядом інгумації в підкурганній ямі було поховано чоловіка 50-55 років, а весь супроводжуючий інвентар складався із пряжки ліроподібної форми та уламків кераміки в засипці могильної ями. Це захоронення, мабуть, відображає останню фазу використання даного могильника, про що свідчить інгумація в ямі – один із основних елементів християнської поховальної обрядовості. Та й ліроподібна пряжка, котру починають використовувати як елемент костюма в другій половині X ст., все-таки є більш ха-

рактерною для XI ст. Але в даному випадку можна допускати і наступне: небіжчик орієнтований головою в південному напрямі (для слов'ян панівною являлася орієнтація в західному – в бік заходу Сонця). Така орієнтація була типовою для північно-східних земель Східної Європи. Тож слід допускати і те, що в даному випадку ми маємо справу із “приймаком” з фінно-угорського середовища, якого наприкінці I тис. н. е. “занесло” в любецьку округу.

Ще два випадки інгумації в підкурғанних могильних ямах зафіксовані в окремо розміщеній групі із 4 насипів, що були розташовані окремо.

Курған № 16 висотою 1,1 м і діаметром 9 м. В ньому в підкурғанній ямі було поховано молодого чоловіка. Біля нього виявлено горщик, ніж, залишки шкіряної сумки, 2 пряжки ліроподібної форми, намистину, дзвіночок, кільце. Слід також зазначити, що окрім труни, на стінках могильної ями були зафіксовані сліди її дерев'яної обкладки.

Курған № 17 висотою 1,15 м і діаметром 10,7 м. У ньому, також в підкурғанній ямі виявлено парне захоронення молодого чоловіка та дівчини. Але біля них із супроводжуючого інвентарю виявлено лише 4 скроневих кільця. Можна допускати, що основний дар померлим складався із якихось виробів з органічних матеріалів (хутра?) і до наших часів не зберігся. Такі випадки відомі й на інших некрополях.

Західна орієнтація померлих, сліди дерев'яної обкладки стінок могильної ями – ці деталі вказують на те, що ми маємо справу з переселенцями з Правобережжя Дніпра, які, можливо, були представниками великокнязівської адміністрації, послані із столиці Київської Русі для контролю за населенням любецького мікрорегіону. Складається враження, що “кияни” свідомо ізольовано ховали своїх вмерлих “колег” на певній відстані від аборигенів, тобто чи бажали відокремитися у всьому від місцевих жителів, чи просто останні тоді не сприймали їх як “своїх”.

Зрозуміти соціальний характер даного населеного пункту X ст. дозволяють вже згадані знахідки деяких категорій речей та особливості обрядовості в окремих могилах. Це предмети озброєння, фібули, поясні пряжки (в середньовічні часи якраз пояс був “паспортом” дружинника), сумка – тобто речі, що досить часто зустрічаються в похованнях східних слов'ян серед інвентарю соціальних прошарків, які виділилися із загальної маси населення. Та і т.зв. “зрубні гробниці” (в даному випадку курған № 16) є атрибутом саме дружинних некрополів кінця I тис. н. е. на півдні Київської Русі (як і Північної, або ж Скандинавії).

Парне поховання воїна і жінки в курғані № 9 можливо віднести до третьої групи дружинних захоронень за Д.І. Бліфельдом – тобто до могил представників феодального прошарку суспільства, які займали високе становище на ієрархічній “драбині” Давньоруської держави в перші століття її існування. Кількість курғанів з названими елементами дружинного поховального обряду за даними досліджень 1984, 1985 рр. – близько 37% від загальної кількості вивчених захоронень – дозволяє відносити могильник біля сучасного с. Клонов до розряду дружинних (щоправда, не першої значимості). При цьому необхідно зазначити, що вивчалися лише насипи малих і середніх розмірів у зв'язку з залісненням площі могильника. Можливо, що при дослідженні насипів великих розмірів число дружинних комплексів значно збільшиться. Не протирічить інтерпретації Клонівського некрополя як дружинного кладовища й досить великий відсоток кенотафів – близько 26. Для військового контингенту смерть на полі бою (часто далеко від рідного дому) є досить характерним явищем.

Тож наявна інформація дозволяє інтерпретувати дану археологічну пам'ятку X ст. місцезнаходженням князівської адміністрації і військового гарнізону в цьому мікрорегіоні. Наявність синхронних поховань за обрядами кремації на рівні давнього горизонту та інгумації в підкурғанних ямах свідчить, що на службу до князя тоді вже переходила більша частина місцевого люду, котру “розбавляли” представники “іногородців”. Та інтеграційні етнічні процеси на той час ще не закінчилися, чому, вірогідно, сприяв і соціальний фактор, коли чужинці перебували “нагорі”.

Але “клонівці” теж починали “обростати” навколишнім сільським оточенням: в 1,5 км на південь від городища було досліджено ще один курған на лівому березі р. Лисиця, де виявлено безінвентарне поховання підлітка на рівні давньої поверхні. Воно відносилось до кла-

довища ординарного сільського поселення, котре з'явилося тут десь у розглянутий хронологічний період.

Тож типова поселенська модель: головне місто – інші укріплені пункти – села наприкінці I тис. н. е. почала поступово розвиватись у обох вищерозглянутих мікрорегіонах південноруської території, але історичні події рубежу I–II тис. н. е. кардинально змінили тут ситуацію – в першу чергу на користь Києва. Хоча сам механізм містоутворення та формування його округи залишався аналогічним.

Примітки

1. *Моця А. П.* Погребальные памятники южнорусских земель IX–XIII вв. – К., 1990. – 156 с.

Оногда О. В.

Кандидат історичних наук
Інститут археології НАН України

КЕРАМІЧНИЙ ПОСУД ІЗ ЗАЩИПАМИ З РОЗКОПОК МОНАСТІРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ XV – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVI ст. НА ТЕРИТОРІЇ КИЄВА

Під час археологічних досліджень комплексів XV – першої половини XVI ст. керамічні матеріали традиційно становлять найбільш репрезентативну групу знахідок. Серед них привертають увагу вироби, що мають оформлення вінець у вигляді защипів. Такі знахідки не лише є цікавим елементом матеріальної культури, а й слугують свого роду хроноіндикатором для пам'яток зазначеного періоду. Переважна більшість посуду із защипами походить з території монастирських комплексів Києва, зокрема Києво-Печерської лаври, Михайлівського Золотоверхого та дівочого Вознесенського монастирів. Ці комплекси характеризуються високими кількісними та якісними показниками керамічних колекцій. Така ситуація обумовлена тим, що саме ці території були важливими осередками соціально-економічного розвитку міста в пізньосередньовічний час [1, 110-111].

Посуд із зазначеним оформленням верхньої частини поширюється в Києві починаючи з XV ст. [2, 15], а за матеріалами Чернігівщини час його появи відноситься до XIV–XV ст. [3, 98].

В абсолютній більшості випадків оформлення вінець у вигляді защипів характерне для горщиків. З-поміж інших типів посуду XV–XVI ст. можна назвати водолій з території Києво-Печерської лаври. Защипи на вінцях, вочевидь, були як декоративним, так і технологічним навантаженням. Для розглядуваного періоду характерною їх рисою є масивність, наявність виїмки для покриття та лаконічність декору – вироби, окрім защипів, або не мають іншого оздоблення, або, рідше, додатково прикрашені лінійним чи хвилястим лаконічним орнаментом на плічку. Нерідко такі горщики вкривали прозорою зеленою поливою по внутрішній поверхні.

Найвірогідніше, защипи з'явилися на ґрунті валикоподібного профілювання вінець горщиків, поширеного в попередні часи, про що свідчить товщина їхньої основи та спосіб обробки внутрішньої поверхні [4, 8]. Валик, який сам по собі не був елементом оздоблення, слугував засобом запобігання розвалу посудини в процесі сушіння та випалу. Простий валик міг виконувати суто утилітарну функцію, на що часто вказує недбале його виконання, недостатнє загладжування, нерівномірність. За матеріалами досліджень неолітичної доби існують припущення, що валик, окрім технологічного та утилітарного призначення, став елементом декору та поступово трансформувався у різноманітні види валиків із защипами [5, 36-37]. Робити подібні висновки для нашого часу та регіону вважаємо передчасним, хоча й не виключаємо того. Зокрема на підтвердження цього припущення можна як приклад, привести посудину, що нагадує перехідний етап такого стану. Йдеться про горщик невеличких розмірів (іл. 1), знайдений на території колишнього Вознесенського монастиря в об'єкті, датованому XV – початком XVI ст. Його вінець оздоблене хвилястими нечіткими защипами по верхньому краю, а по нижньому – декороване рельєфними вдавненнями, досить недбало виготовленими за допомогою вертикальних насічок, які певною мірою нагадують защипи. Можливо, ця знахідка віддзерка-

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Середа	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощ-Сиготі в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделе Богородицы – паломничество болгар к Святой Горе на рубеже веков	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013